

ВОСПРИЯТИЕ РОДНОГО ЯЗЫКА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ГАГАУЗОВ *Perception of the native language in the fiction of the Gagauz*

CZU:821.512.165.09(478)

Диана НИКОГЛО/ *Diana NICOGLLO*

доктор истории, конференциар,
Институт культурного наследия, Кишинев,
Ph.D. in History,
Institute of Cultural Heritage, Chisinau
E-mail: nikoglo2004@mail.ru
ORCID: 0000-0002-0248-8703

Summary. The article discusses the perception of the native language in the work of writers of Gagauz origin. In the Soviet era, a very small number of works on this topic were written. With the onset of the transformation period, which began in the late 80s, the number of references to the topic of the native language increases significantly. The authors admire the beauty of the Gagauz language, its melodiousness. Writers and prose writers express concern that the Gagauz language is very slowly expanding the scope of its functioning, that it is no longer spoken even in villages. The native language is endowed with such epithets as beautiful, melodic, sweet, compared with a flower and a treasure. The highest degree of sacralization is achieved by comparing the native language with the Madonna. In addition, there is also a mention of the genetic characteristics of the language. In this case, poetic works emphasize that our language is Oguz. At the same time, the authors point to the proximity of the Gagauz language with the languages of other Turkic-speaking peoples.

Keywords: Gagauz, Gagauz language, transformational period, sacralization, Turkic-speaking peoples

Общеизвестно, что согласно данным ЮНЕСКО, гагаузский язык входит в число тех языков, над которыми нависла угроза исчезновения. Однако ситуация не настолько безнадёжна.

Существенные изменения к лучшему налицо. За последние 15 лет гагаузский язык постепенно расширяет сферу своего функционирования. Возможно, этот процесс протекает не так динамично, но, тем не менее, результаты довольно весомые. В Комратском государственном университете кафедра гагаузского языка и литературы готовит специалистов по родному языку, которые преподают его в школах и лицеях. На гагаузском языке читается дисциплина «История, традиции и культура гагаузов». В последнее время на различных форумах – научных, научно-практических конференциях и особенно на Всемирных конгрессах гагаузов – большинство докладов звучит на родном языке. Например, на научно-практической конференции, посвященной 15-летней годовщине АТО Гагаузия, из 15-ти зачитанных докладов 11 было представлено на гагаузском языке. С 2010 г. в ряде детских садов Гагаузии (д/с №1 с. Конгаз, д/с №9 г. Комрат) создано несколько экспериментальных групп, в которых занятия и общение проходят на родном языке. Кроме того, в этих группах в обязательном порядке дети изучают и государственный язык. Довольно успешно по всей Гагаузии работают теле- и радиоканалы на гагаузском языке, в эфир выходят мультфильмы с озвучиванием на гагаузском языке (например, «Каникулы в Простоквашино»). С прессой дело обстоит несколько хуже, но и в этой сфере наблюдаются позитивные изменения: продолжают выходить в свет газета Т. Занета «Ana Sözü», научно-популярный журнал «Sabaа yıldızı». Куррикулумы и программы по гагаузскому языку, литературе и ряду других дисциплин в лицеях и гимназиях также издают на гагаузском

языке. В последнее время Научно-исследовательский центр Гагаузии издает различные отраслевые словари по физическому, музыкальному воспитанию, по изобразительному искусству и т. п.

Обозначенные выше позитивные перемены, связанные с развитием и функционированием гагаузского языка, свидетельствуют о том, что процесс его исчезновения удалось притормозить, но отнюдь не остановить. Ситуация не критическая, но со временем может стать таковой. На это существует ряд объективных и субъективных причин. К числу объективных факторов следует отнести младописьменный характер гагаузского языка, который на протяжении столетий был бытовым. Письменность гагаузы обрели сравнительно недавно (в 1957 г.), но язык не получил должного развития в дальнейшем. Другим объективным фактором являются глобализационные процессы, носящие закономерный характер. Глобализация приводит к объединению государств в крупные сообщества, к унификации нравственных норм, к выработке общих законов и т. п. Создание целостного экономического, информационного и культурного пространства и его успешное функционирование неизбежно требует наличия единого языка или нескольких языков для эффективного осуществления коммуникации между субъектами этого пространства. Как правило, этими языками становятся языки с высоким статусом, получившие название мировых или международных. К таковым принадлежат английский, немецкий французский, испанский, русский, китайский и арабский языки, то есть те, на которых говорит большинство населения Земли. Гагаузский язык, впрочем, как и подавляющее большинство других языков земного шара, к данной категории не относится. Глобализация приводит к исчезновению множества языков с этнической карты мира или к сужению сферы их функционирования. Гагаузская интеллигенция осознает сложившуюся ситуацию с родным языком и активно добивается расширения сферы его функционирования.

Если тема родины доминирует в творчестве всех поэтов гагаузского происхождения, то теме родного языка посвящено гораздо меньше стихотворений. Однако те стихи, которые имеются в наличии, очень искренни, эмоционально насыщены и весьма значимы по своему содержанию.

Н. Бабогло можно назвать одним из самых активных подвижников родного языка. На протяжении многих лет он создавал учебники гагаузского языка. Являясь носителем гагаузской культуры, он великолепно знал родной язык и владел художественным словом. Об этом свидетельствует его литературное творчество, которому он посвятил всю свою жизнь.

Н. Бабогло верит, что гагаузский язык переживет века. Для него понятия Родина и родной язык – неотделимы друг от друга.

Vatanım! Ana Dilim!	Родина! Родной язык!
İkiniz дә siz benim,	Вы для меня родное,
Sizä annımdan terim,	Вам я посветил все.
Sizä candan peetlerim!	Вам от души восхваление! ¹

Поэт справедливо говорит о том, что в родном языке заключено все богатство народа, его древние традиции, история и культура, наследие предков. Носители языка – простые труженики. Его естество исходит от пшеничных полей, от запаха свежего хлеба. Об этом стихотворение «Родной язык»:

¹ N. Baboglu, *Uzak yollarım... Seçmä yaratmalar*, Ch.: Pontos, 2009, с. 18.

Ne zamandır — bellisiz,
Gelmiş bizä dilimiz...
Da yapmış bizi o biz.
Gelmiş derin eveldän,
Pütürcekli ellerdän,
Puluktan, tutaklardan,
Arpadan, boodaylardan,
Sanki ne taa erlerdän?
Bekim, telli gelindän,
Bekim, kaval sesindän,
Kolaydan hem zorlardan?
Geler o oyunnardan,
Becerikli aazlardan,
Dünür bekleyän kızlardan
Hem kaba somunnardan...
Oğlanın sürüsündän,
Masaldan hem türküdüän,
Toprakta çizimizdän,
Allahın izinindän...

Как давно — никто не знает
К нам пришел родной язык...
Сделал нас он самими собой.
К нам пришел он с древних лет,
От мозолистых ладоней,
От плуга и от полей,
От овса и от пшеницы,
Может, от украшенной невесты,
От песни колокольчиков,
От трудностей и от радостей?
Приходит он из танцев,
Мудрых людей,
От девушек, ждущих сватов,
От мягких, душистых горбушек...
От стада Оглана,
Из сказки и песни,
Из борозды,
По Божьей воле...

N. Baboglu, *Güz çiçekleri: Seçmä şiiirlär*. Chişinău: Pontos, 2003, c. 5.

В коротком стихотворном тексте представлен широкий спектр идентификационных характеристик (элементов этнической идентификации) по следующим категориям: по хозяйственно-культурному типу (идентичность земледельца, скотоводческие и пастушеские традиции), элементы традиционно-бытовой культуры (свадебный наряд невесты, народные танцы, сказки).

Самыми главными носителями и хранителями традиций являются люди почтенного возраста, которые передают свои народные знания последующим поколениям.

Н. Бабоглу считает, что несмотря на тяжелую судьбу и исторические обстоятельства, которые часто складывались не совсем благоприятно для гагаузской этнической общности, родной язык удалось сохранить и даже развить и обогатить:

Neçin korku bizi aldı,
 Sanki kayıpmıydık,
 Neçin sayılmadık kaldı,
 Sanki hiç yokmuyduk?
 Biz vardık, vardık zamandan,
 Sildiysälär da sayıdan,
 Biz vardık dillän, ruhlan, kannan,
 İmdatlan vardık Allahtan,
 Ana taraf, gagauzluk
 Çıktı üzä o dooruluk,
 Aaradımız yolu bulduk,
 Te biz dä saygılı olduk.
 Bucaa taa pek sevdik candan,
 Açan bizä geldi inan,
 Ama biz hep Bucak oolu,
 Olsa da olmasa inan,
 Biz vardık, varız zamandan
 Sildiysälär da sayıdan,
 Biz varız dillän, ruhlan, kannan,
 Neçin ki varız Allahtan...
 („Gagauziya gagauzluk”)

Нас страх взял в плен,
 Неужели мы обречены,
 Почему нас не посчитали,
 Как будто нас и не было?
 Мы были, были издревле,
 Пусть даже нас стёрли со счетов,
 У нас был язык, дух и душа
 По божьей милости.
 Родной мой край,
 Правда стала очевидной,
 Тот путь, что мы искали, найден,
 И нас стали уважать.
 Еще больше стали любить наш Буджак,
 Когда к нам пришла вера,
 Но мы все те же сыны Буджака,
 Даже если веры в себя у нас не было,
 Мы были, мы есть с древних времен,
 Даже если нас стёрли со счетов.
 Мы существуем — языком, духом, душой,
 Потому что мы от Бога...
 («Гагаузия гагаузлук»)

N. Baboglu, *Güz çiçekleri: Seçmä şiirlär*,
 Chișinău: Pontos, 2003, с. 139-140.

Основной смысл стихотворения заключается в том, что у народа можно отобрать веру, историю, память о прошлом, но нельзя сломить дух народа, который выражается в его языке.

Сакрализация родного языка

Кроме восхищения красотой и мелодичностью родного языка в творчестве гагаузских поэтов наблюдается и невероятно трепетное, благоговейное отношение к нему. Это не случайно: язык для гагаузов является мощным этнодифференцирующим признаком. Отношение к языку как к народному богатству звучит в стихотворении Т. Занета «Родной язык»²:

Мои корни – родной язык.
 Жизнь мне его дала.
 В трудную минуту – поддержка.
 Родному языку – верны.
 Для нас ты опора.
 Ты поддерживаешь
 На земле мой народ.
 Ты – источник для творчества.
 Ты – моя любовь и боль,
 Наследие наших предков...
 ...Ты – чистый родник,
 Ты – опора для жизни,
 Ты моя боль, родной язык.
Достойное тебе место на земле.

² Т. Занет, *Заманайэрсын, евим! (Здравствуй, мой дом!)*, Стихи: Фирма «Дельта». Кишинев, 1989.

В гагаузской поэзии родной язык – самое большое богатство и достояние и в то же время – неизбывная боль. Это чувство боли исходит от переживаний автора по поводу того, что над родным языком и культурой нависла угроза забвения и исчезновения. Данное стихотворение звучит как набат, как призыв сохранить преемственность, не предать забвению то, что сохранялось веками и передавалось из уст в уста.

Петр Ялынжи в стихотворении «Ана дилимиз» («Наш родной язык») признается в любви родному языку и призывает читателей относиться к нему бережно:

<p>Paalı ana dilimiz Girdi canıma sessiz. Ürää verdi ilinnik Sevinçlää bitkisizlik. Ana dilsiz diil insanız Onu lääzım korumaa. Ana dillän biz tamanız Bunu olur annamaa. («Ана дилимиз») Gagauz literaturası. Hrestomatiya X-XI klaslar için. / Baboglu N., Baboglu I./ Kişinöv, 1997.</p>	<p>Дорогой родной язык Вошел в сердце безгласно. Душе дал лёгкость, Радости — бесконечность. Без языка родного мы не люди, Его надо беречь. С родным языком мы едины. Это надо бы понимать.</p>
--	---

Поэт транслирует мысль о том, что язык является мощным консолидирующим фактором, который объединяет всех гагаузов в единую общность – гагаузский народ.

В стихотворении «Ана дилимә» («Родному языку») Гаврил Гайдаржи с искренней любовью и благодарностью обращается к народу, сумевшему пронести сквозь века родное слово, сохранить его и передать грядущим поколениям через устное народное творчество (сказки, баллады, пословицы и поговорки)³:

<p>Saa ol, halkım, saa ol! Çalışmışın sän! Raz бүünkü günnerdä var türkü boldan. Üzlän yıl durmuşun kullukta şafksız, Çok dastan kurmuşun hiç bir kiyatsız...</p>	<p>Спасибо, народ, спасибо! Постарался ты, Много дастанов создал без письма... Если сегодня есть достаточно песен... Нерушимое наследие — жемчужины народа.</p>
---	---

Мержанка (М. Капаклы) в стихотворении «Ана дилим» («Родной язык»)⁴ воспевает и признается в любви к родному гагаузскому языку, который достался от предков и также призывает его беречь и развивать:

<p>Ana dilim! Oguz dilim! Seçkin seninnän milletim. Nasaat kalmış dededän... Olmaz atılmaa dilindän... Yazılan hem yazısız, — Şükür, kalmadık dilsiz.</p>	<p>Родной язык! Огузский язык! Тесно связан с тобой народ мой. Наставление осталось от предка... Не надо отречься от языка... С письменностью и без письма, — Слава Богу, не остались без языка.</p>
---	--

Поэтесса подчеркивает принадлежность гагаузского языка огузской группе тюркской ветви алтайской языковой семьи. При этом Мержанка выражает мнение значительной

³ Gagauz literaturası, Hrestomatiya X-XI klaslar için. / Baboglu N., Baboglu I. Kişinöv, 1997.

⁴ Ibidem.

части творческой интеллигенции, которая ставит знак равенства между огузами и самими гагаузами, между огузским и гагаузским языками, не отделяя предков от современных гагаузов. Такое восприятие сформировалось в среде интеллектуалов на основе представлений о том, что гагаузскому языку, в отличие от турецкого, азербайджанского и туркменского, которые подверглись значительному влиянию со стороны арабского и персидского языков, удалось в большей степени сохранить архаичные черты. Ученые не без основания полагают, что та часть огузов, которая в XI в. мигрировала с территории нынешнего Казахстана на запад, через Северное Причерноморье и осела на Балканах, оставалась язычниками и не подверглась языковому влиянию со стороны арабов и персов. Общеизвестно, что гагаузы (в отличие от турок, азербайджанцев и туркмен) никогда не имели контактов с арабами и персами. Арабские и персидские лексические заимствования вошли в гагаузский язык посредством турецкого уже на Балканах после покорения этой территории османами. Поэтому язык гагаузов содержит значительно меньше «арабизмов» и «персизмов», чем другие тюркские языки. Именно эта черта языка квалифицируется гагаузоведами как специфическая, а представители творческой интеллигенции, в частности и интеллектуальной элиты в целом постоянно акцентируют на ней внимание, когда говорят о самобытности культуры гагаузов.

Т. Арнаут через обращение к предкам стремится указать на генетическую близость гагаузов и других тюркских народов. Индикатором этой близости выступает язык, языковое родство:

Подобно ветвям фруктового дерева,
Ветки разветвляются:
Туркмены, турки, азербайджанцы.
Эти поколения – братская сила –
Дают вдохновение гагаузскому духу.
В мире наше место известно!
Наш родной язык – тюркский...⁵

У С. Курогло родной язык ассоциируется с самым близким и родным человеком — матерью. Ничего на свете нет лучше и слаще, чем материнская песня, исполненная на родном языке, которая может сотворить чудо – воскресить человека, вдохнуть в него жизнь:

<p>Yorulduyudum, uyuyardım, Uyuyardım, bir ölü gibi, Ama ansız uyandım ürktüm – Bir türkü bak kaldırı beni... Her şeydän tatlıdır diil uyku, Nicä masalda anadîler, Taa tatlı geldî sansın türkü, Ani gagauzça çalmêr. Nezamansa bân dâ ölecâm (Bu laflar eskidir dünnedâ), Salt sanêrim, dim-dirilecâm Seslemää türkü ana dildâ.</p> <p style="text-align: right;">(„Seslemaa türkü”) Kuroglo S. Canımı baaşlarım. Kişinöv, 2011, с. 30.</p>	<p>Я очень устал, Вчера заснул и спал, как убитый. Внезапно проснулся — Одна песня меня разбудила. Сон — не такой сладкий, Как сказка мамина, Еще слаще песня, Которая поется на гагаузском. Когда-нибудь и я уйду (Это вполне естественно). Но единственное, о чем я думаю, Что воскресну, если услышу песню на родном языке.</p> <p style="text-align: right;">(«Слушать песню»)</p>
---	--

Горечь от утраты родного языка испытывает Г. Каранфил. В своих «Письмах», адресованных родине, поэтесса постоянно обращается к родному языку. Так, во втором письме она рассказывает о том, что в родном селе услышала, как два гагауза говорят между собой

⁵ С. Булгар, Ю. Димчогло, *История гагаузов Украины*, Одесса: Астропринт, 2017, с. 335.

по-русски. Это ранило ее в самое сердце⁶. «25-30 лет назад гагаузская молодежь хорошо знала гагаузский язык, на нем говорили, а нынче в городах редкий гагаузский ребенок говорит по-гагаузски, – пишет Г. Каранфил». Причину всего она видит в равнодушии людей, особенно чиновников, в отсутствии среди гагаузов согласия и сплоченности: «Милая родина, никому нет дела до этого. Тех, кто беспокоится о судьбе гагаузов, очень мало... Нет у нас хозяина... Мы сироты... Хозяева кресел такие мелкие дела не берут»⁷.

Огорчение поэтессы вызвал также тот факт, что прибывшие из Греции молодые гагаузы совсем утратили родной язык⁸ и говорят исключительно по-гречески. Известно, что проживающие в Греции гагаузы в основном идентифицируют себя с греками. Исключение составляют представители старшего поколения, продолжающие говорить на родном языке. В целом у гагаузов Греции наблюдается тенденция к ассимиляции титульной нацией.

Искреннюю радость испытала автор, когда увидела, что в Комрате газеты выходят на гагаузском языке, что свидетельствует о его поступательном развитии. «Это очень значимое явление, – подчеркивает Г. Каранфил»⁹. Мина Кёся призывает беречь гагаузский язык, ибо он является наследием предков: “*Nicä herbir kuşçaazın var kendi türküsü, öla dä herbir halkın var kendi dili. Halkın için onun dili en gözal, en meraklı, en paalı... Bizim dilimiz – gagauzçamız. O bizä pek paalı, çünkü o dildä däducum, maliciim, bobacum: tamucuum lafederlär, çünkü o kalmış bizä dedelerimizdän. Bän dä lafederim gözal ana dilimdä!*” / «Как у каждой птички есть своя песня, так и у каждого народа есть свой язык. Для народа его язык – самый красивый, самый интересный, самый драгоценный. Наш родной язык – гагаузский. Он нам очень дорог, так как на этом языке говорили дедушка с бабушкой, родители, потому что он сохранился до нас от наших предков. Я тоже говорю на прекрасном родном языке»¹⁰. М. Кёся наделяет родной язык самыми яркими эпитетами, подчеркивая его красоту, силу и богатство. Весьма показательным для М. Кёся и других поэтов является сравнение языка с сочным виноградом:

<p>Gözäl ana dilimiz, Hererdä geçer. Onu islää biliniz, O pek gözäl öter! Onun gözäl cümleleri, Onun gözäl lafları, Bir bal gibi akêr, Sucaaz gibi sızêr. Akêr, gezer, sızêr, Her okadar gözäl kalêr! Gözäl, kaavi, şıralı, Üzüm gibi üklü dalı, O bir gülüş gibi oldu, Bütün dünneyi kapladı. Ana dilim sedef gibi yanêr, Ana dilim güneş gibi şılêr. („Gözäl ana dilimiz”. «Gercik evim») Gagauz literaturası. Hrestomatiya VIII–IX klaslar için. / Baboglu N., Baboglu I./ Kişinöv, 1996.</p>	<p>Красивый родной наш язык, Он повсюду. Его нужно хорошо знать, Он так красиво звучит! Его красивые предложения, Его прекрасные слова, Словно мёд текут, Словно вода искрится. Течёт, идёт, бурлит. Но всё равно остаётся красивым! Красивый, сильный, сочный, Словно виноградом нагруженная ветка. Он, словно улыбка, Всю землю охватил. Родной язык, словно жемчужина, сияет, Родной язык, как солнышко, сверкает.</p>
--	---

⁶ G. Karanfil, *Selâm getirdim (şiiirlär, mektuplar)*. Kişinöv, 2012, с. 14.

⁷ *Ibidem*, с. 28-29.

⁸ *Ibidem*, с. 21.

⁹ *Ibidem*, с. 14.

¹⁰ S.S. Bulgar, S.S. Kuroglu, A. Stoletneya, *Gagauz halkın istoriyası, kulturası hem adetleri. 1-2 klaslara deyni üürenmâk kiyadı*, Chisinău, 2007, с. 17.

М. Кеся акцентирует внимание читателей на том, что язык является источником передачи истории и традиций народа, перешедших от предков:

<p>Dedelerdän kim atılêr Nem saymêêr dilini, O göz-göra keser Kendi köklerini.</p>	<p>Кто отклоняется от предков И не считается с языком, Он, глядя в глаза, уничтожает Свои собственные корни. Gagauz literaturası. Hrestomatiya VIII–IX klaslar için. / Baboglu N., Baboglu I./ Kişinöv, 1996.</p>
--	---

Воспеваёт красоту и могущественную силу гагаузского языка также М. Капаклы (Мержанка) в стихотворении „Kendi dilin” / «Свой язык»:

<p>Ko akıl özünü söylecän Dünneenin herbir dilindä, Ama yabancı dildä söyley- meycän, Ne söylecän kendi dilindä. Yükardan bu vergi kısmetli, Onuştan ana gibi üüsekli. Rus dili – rusa, Gagauz dili – gagauza. („Kendi dilin”)⁷</p>	<p>Пусть основы разума скажешь На языках всего мира. Но на чужом языке того не скажешь, Что скажешь на родном языке. Свысока этот дар счастливым. Поэтому, словно мать, язык возвышен. Русский язык — для русского, Гагаузский язык — для гагауза.</p>
--	--

Кроме того, в этих строках содержится ключевая мысль о том, что ни один народ не может полноценно жить и развиваться без языка.

В. Бошков сравнивает язык с молодой девушкой:

Мой язык подобен девушке на утренней заре.

До сегодняшнего дня он блуждал в темноте без света¹¹.

Для Д. Танасоглу гагаузский язык – это плоды урожая, зеленые луга, золотистые поля, сладкий соком винограда:

¹¹ В. Бошков, *Ibidem*, с. 19.

<p>Ana dilim – tatlı bal, Salkım çiçää kokusu; Şırasını üklü dal Vermiş gömeç dolusu. Ana dilim – gözäl ses, Maanä-türkü havası; Onu işidän herkez Doymaz, geçmâz avazı. Ana dilim – gevrek söz, Uygun dizili sedef, Ürük fikir ona öz, Kefimä verir hep kef. Onsuz geçmâz hiç açılım, Kuru kalır masalım; Onsuz olmaz hiç saalım, Kısır gezär akılım.</p> <p style="text-align: right;">(„Ana dilim”)</p> <p>Gagauz literaturası. Hrestomatiya VIII–IX klaslar için. / Baboglu N., Baboglu I. Kişinöv, 1996</p>	<p>Родной язык – сладкий мед, Запах цветения ивы; Сока переполненные ветви. Родной мой язык – красивый голос, Мелодия маани; Каждому, кто его слышит, Не надоедает его бесконечный напев. Родной язык — пламенное слово, Красиво нанизанные бусы, Основой его является особая суть, Настроению дает больше разума. Я не могу им насытиться, Без него скучной будет моя сказка; Без него мне плохо, А мой разум без него бесплоден.</p> <p>(«Мой родной язык»)</p>
--	---

M. Кеся признается в любви и возвеличивает родной язык, сравнивая его с Мадонной:

<p>Benim yalpak dilim, Severim bän seni: Sedef gibi paalı, Gagauzun dili. Derin-derin köklü: Oguz sesi onda, Vrinnêêr içimizdä! Onda türkü öter, Çannar gibi öter. O kısadan söleer, Ama açık pek deer: Annaşılısın derin Duygu hem dä fikir. Benim yalpak dilim, Severim bän seni, Madonnayı gibi, Ayozluysun deyni</p> <p style="text-align: right;">(„Ayozlu dilim”)</p> <p>Gagauz literaturası. Hrestomatiya VIII–IX klaslar için. / Baboglu N., Baboglu I. Kişinöv, 1996.</p>	<p>Милый мой язык, Я люблю тебя. Как жемчужина, мне дорого Слово гагауза. Язык гагауза Имеет очень глубокие корни: В нем голос огуза Шумит внутри нас! В нем песня звенит, Как колокола звенят. Оно (слово) звучит кратко, Но очень открыто, Чтобы глубоко понятны Были чувства и мысли. Мой милый язык, Любуюсь я тобой, Словно Мадонной, Потому что ты – святой.</p>
--	--

Ф. Мариноглу в стихотворении „Ana dilim” говорит о смысле и роли языка в жизни человека. Для него родной язык – самая большая ценность и любовь. Поэт призывает беречь его и развивать, как можно больше на нем общаться:

Этническое самосознание гагаузов, не угасавшее в течение многих столетий, позволило им сохранить свою идентичность в самых неблагоприятных для этого условиях в вековой исторической безвестности.

